

Obraz słowiańskich wierzeń i demonów w wybranych utworach z antologii opowiadań grozy wydawnictwa Horror Masakra

Paulina Siedlecka

Uniwersytet w Białymstoku

ORCID: 0000-0002-7705-2330

Abstract

The way of showing Slavic beliefs and demons in selected works from the anthology of horror stories published by Horror Masakra

Pre-Christian Slavic beliefs are becoming an increasingly popular topic in Poland, especially when we look at the number of publications, series, films and computer games that have been created in recent years and refer to this topic.

While other belief systems of ancient European peoples have been well described by researchers due to rich sources, the stories and legends that can today be called „Slavic mythology” consist primarily of hypotheses based on reconstructions – The Slavs did not write down their beliefs because they did not have their own writing system, and oral transmission of stories played an important role. Promising trends in Poland currently trying to recreate the shape of old beliefs as close as possible to the actual ones are comparative religious studies and comparative linguistics.

In Polish fantasy after 1989, there is a growing trend of writers’ interest in old Slavic beliefs or their

Paulina Siedlecka, mgr; doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku; artykuły: *Transpozycja przestrzeni realistycznej w fantastyczną na przykładzie „Gałęzistego” i „Grzesznika” Artura Urbanowicza*, „Bibliotekarz Podlaski” 2021, nr 52/3; *Rzuć K8 na inicjatywę, czyli o narracji drugoosobowej w grach fabularnych*, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2022, t. 65, z. 4; *Transhumanizm w uniwersum Wiedźmina*, „Bibliotekarz Podlaski” 2023, nr 61/4; zainteresowania naukowe: współczesna fantastyka polska i zagraniczna, mitologia słowiańska w współczesnej polskiej fantastyce.

p.siedlecka@uwb.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

artistic reinterpretation. Elżbieta Żukowska, in her doctoral thesis *Religia dawnych Słowian we współczesnej polskiej prozie fantasy*, covering this topic until 2011-2012, indicates numerous book editions and many stories published in magazines, and in the last decade the number of such works has only increased significantly.

Due to such an enigmatic and unexploited area of inspiration as the beliefs of the ancient Slavs, contemporary fantasy authors have a widerange of possibilities. Old literature was dominated primarily by the stereotype of a passive and good-natured Slavic peasant who was incapable of creating any higher culture, however, the authors collected in the anthologies *Krew zapomnianych bogów*, *Słowiańskie koszmary*, *Licho nie śpi* and *Słowiański horror* show a completely different image of Slavic mythology, often full of brutality, eroticism, madness and anxiety, but also mystery and humor, but above all – extremely rich. Moreover, the texts remain very diverse: there are short stories set in ancient and modern times, as well as alternative versions of history, deities, various demons and numerous magical and ritual ceremonies. Drawing on the wealth of native Slavic beliefs, contemporary creators show that not only basing on other European mythologies allows for building an interesting plot for the recipient.

Keywords: Slavic mithology, Slavic demonology, Polish fantasy literature, horror, Horror Masakra

Wprowadzenie

Przedchrześcijańskie słowiańskie wierzenia stają się w Polsce coraz bardziej popularnym tematem, zwłaszcza gdy spojrzymy na liczbę pozycji wydawniczych, seriali, filmów czy gier komputerowych, które powstały w ostatnich latach i nawiązują do tej tematyki, ale także na wszelkie pojawiające się ruchy rodzimowiercze/neopogańskie.

Podczas gdy inne systemy wierzeń dawnych europejskich ludów zostały ze względu na bogate źródła dobrze opisane przez badaczy, podania i legendy, które nazywać można dzisiaj „mitologią słowiańską” (Łuczyński 2022: 31) czy wierzeniami, religią bądź kultem dawnych Słowian, składają się przede wszystkim z hipotez opartych na rekonstrukcjach – Słowianie nie spisywali swoich wierzeń, ponieważ nie mieli własnego pisma, a ważną rolę odgrywało ustne przekazywanie opowieści. Chrześcijaństwo w dużym stopniu także przyczyniło się do zatarcia wiedzy o dawnej religii (Łuczyński 2022: 10). Obiecującymi nurtami w Polsce¹, w obrębie których próbuje się współcześnie odtworzyć najbardziej zbliżony do faktycznego kształt dawnych wierzeń, są religioznawstwo porównawcze – najwybitniejsi przedstawiciele to Aleksander Gieysztor (Gieysztor 1982), Jerzy Strzelczyk (Strzelczyk 1998), Andrzej Szyjewski (Szyjewski 2003) – i językoznawstwo porównawcze – Michał Łuczyński (Łuczyński 2020; Łuczyński 2022). W obu przypadkach badacze korzystają ze źródeł archeologicznych oraz w dużej mierze ze spisanych przez etnografów – w bliższej lub dalszej przeszłości – ludowych przekazów i pieśni z terenów całej Słowiańszczyzny oraz z nielicznych wiarygodnych zapisów literackich i kronikarskich². W ten sposób są w stanie stworzyć rzetelne, choć

¹ Prace o dawnych słowiańskich wierzeniach prowadzą także m.in. badacze rosyjscy czy czescy.

² Przykładem takiego tekstu może być chociażby *Powieść minionych lat*, zwana także „Kroniką Nestora”, która opisuje dzieje państwa ruskiego od czasów najdawniejszych do początku XII wieku i stanowi wiarygodne źródło historyczne dotyczące także religii tamtejszych dawnych Słowian (Sielicki 2005).

niestety wciąż oparte na hipotezach, opisy panteonu, kosmologii czy obchodów świąt. W pewnej opozycji do wymienionych prób rekonstrukcji pozostaje książka *Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla poszukujących* Dariusza Sikorskiego, w której autor zajmuje dość polemiczne stanowisko wobec ustaleń innych badaczy, stwierdzając między innymi, że „konstruując syntetyczne ujęcie przedchrześcijańskich wierzeń Słowian, skazani jesteśmy niemal wyłącznie na domysły – lepiej lub słabiej uzasadnione” (Sikorski 2023: 13).

W polskiej fantastyce po roku 1989 daje się zauważyć rosnący trend zainteresowania pisarzy dawnymi słowiańskimi wierzeniami czy też ich artystyczną reinterpretacją. Już Elżbieta Żukowska w pracy doktorskiej *Religia dawnych Słowian we współczesnej polskiej prozie fantasy* (Żukowska 2012) obejmującej tę tematykę do 2011-2012 roku wskazuje liczne wydania książkowe i wiele opowiadań publikowanych w czasopiśmie. W ostatnim dziesięcioleciu liczba takich utworów znacząco wzrosła³. W związku z tak enigmatycznym i nieeksplloatowanym obszarem inspiracji, jakimi są wierzenia dawnych Słowian, współcześni autorzy fantastyki posiadają duże możliwości twórcze.

Fantastyka grozy, w Polsce zwana potocznie horrorem⁴, wyróżnia się spośród pozostałych nurtów tej sfery literackiej – *science fiction* oraz *fantasy* – nie przez schematy narracyjne czy konstrukcję świata przedstawionego, lecz z uwagi na fakt, że „bierze swą nazwę od emocji, którą wywołuje lub powinien wywoływać; to ona stanowi podstawowy wyróżnik horroru” (Carroll 2004: 35). Najczęściej są to strach i lęk, często także poczucie tajemnicy, napięcia i suspense, ale również obrzydzenie, odraza czy wstręt (Carroll 2004: 47). W związku z tą właściwością

[u]twory w nurcie horroru przez długi czas nie miały własnej utrwalonej postaci pozwalającej określić je jako reprezentację gatunku o ugruntowanej chronotopizacji i pamięci genologicznej. Długo znajdowały się na pograniczu kilku gatunków jako swoisty chwyt stylistyczny, dla oddania/stworzenia specyficznego rodzaju strachu (Trofymenko 2022: 228).

Niedużym polskim wydawnictwem specjalizującym się w publikowaniu właśnie grozy – powieści i zbiorów opowiadań – jest założone w 2013 roku Horror Masakra⁵. Obecnie działalność została zawieszona (od lutego 2023),

³ Co będę starała się ukazać w swojej powstającej pracy doktorskiej.

⁴ W obszarze anglojęzycznym nie jest to tylko określenie potoczne, ale nazwa typu literatury konwencjonalnej (*genre fiction*).

⁵ Strona internetowa wydawnictwa Horror Masakra (<http://horrormasakra.pl/>) była aktywna w czasie przygotowywania wystąpienia konferencyjnego (listopad 2023), jednakże podczas powstawania artykułu stała się już niedostępna (z powodu wygaszenia działalności i przeniesienia sklepu pod inny adres internetowy), wciąż dostępny jest profil wydawnictwa w serwisie Facebook (Horror Masakra 2023).

jednakże redakcja współprowadzi z wydawnictwem Phantom Books „Trupi Jad: Magazyn Strasznie Kulturalny” (Trupijad.pl 2023). Autorzy utworów zebranych w ich czterech antologiach – *Krew zapomnianych bogów*, *Słowiańskie koszmary*, *Licho nie śpi* oraz *Słowiański horror* – ukazują obraz mitologii słowiańskiej zupełnie odmienny od dominującego przede wszystkim w literaturze dawnej stereotypu biernego i poczciwego słowiańskiego chłopca, który był niezdolny do utworzenia jakiegokolwiek wyższej kultury, co zaprezentują na kilku przykładach. Czynnikiem decydującym o wyborze opowiadań przywołanych w niniejszym artykule była przede wszystkim oryginalność ukazania – czy też reinterpretacji – dawnych wierzeń.

Bóstwa

Pierwszym sposobem inspirowania się autorów antologii mitologią słowiańską jest odnośnienie się do bóstw z wielopostaciowego panteonu. Dawni Słowianie jako politeiści przypisywali rozliczne fenomeny przyrodnicze oraz aspekty ludzkiego życia – najczęściej – antropomorficznym istotom wyższym. Z powodu wspomnianej już niewielkiej liczby źródeł, wśród badaczy zajmujących się mitologią słowiańską nie można mówić okonsensusie na temat zasięgu kultu nawet najważniejszych bóstw. Z racji na rozległość terenów Słowiańszczyzny wierzenia potrafiły różnić się między sobą, wobec tego można więc mówić o podziale na zachodnio-, wschodnio- oraz południowosłowiańskie. Niemniej jednak za naczelne bóstwa uznaje się zazwyczaj Peruna i Welesa (Szyjewski 2003). Innymi bogami, których należy w tym miejscu wspomnieć, są chociażby Dadźbóg, Swaróg, Swarozyc, Świętowit, Jarowit, Strzybóg, Mokosz, Marzanna czy Dziewanna oraz personifikacje związane z ludzkim życiem takie jak Rodzanice i Dola.

W opowiadaniu Piotra Ferensa pt. *Powrót pradawnych* przedstawiona została seria zagadkowych ataków mrozu, która dotyka mieszkańców małego współczesnego miasteczka. Ofiarami niewyjaśnionych anomalii pogodowych stają się między innymi duchowny, listonosz i lekarka, a także grupa przedszkolaków czy cała społeczność szkoły podstawowej. Wśród obrażeń znajdują się odmrożenia różnego stopnia – aż po śmiertelne zamarznięcia. Funkcjonariusz policji usiłujący rozwikłać sprawę odkrywa coraz więcej niepokojących ataków zimowej aury, gdy nagle wokół miejscowości pojawia się ogromny lodowy mur blokujący mieszkańcom przejazd, ale także dostęp do prądu czy mediów. W punkcie kulminacyjnym zebranych w lokalnym kościele przerażonym obywatelom objawia się niezwykła postać:

Do wnętrza powoli weszła schylona postać. Była bardzo wysoka i niesamowicie chuda. Odziana w różnorakie skóry, które sprawiały wrażenie niezwykle ciężkich. Męczyzna garbił się nieco pod ich ciężarem. Siwa broda i długie siwe włosy okalały twarz naznaczoną mądrością wieków. Głębokie żłobienia rysów wyglądały niczym szczeliny lodowca. Zimne, szaro-stalowe oczy toczyły ciężkim spojrzeniem wokół. Miał co najmniej ze trzy, jak nie cztery metry wzrostu! Szerokie, odsłonięte czoło przecinały liczne linie zmarszczek. Zapadnięte policzki tworzyły głębokie półkoliste cienie. Jego siwo-szary cień skrzył się drobnymi punkcikami. Wyglądało to tak, jakby jego właściciel przywdział pelerynę wyszytą tysiącami małych, doskonale identycznych diamentów (Ferens 2016: 94).

Postać ta przedstawia się jako słowiański bóg Strzybóg. Zarówno Gieysztor, jak i Strzelczyk zastanawiając się nad funkcją bóstwa, konkludują, że jego najbardziej prawdopodobną sferą działań były właśnie zjawiska atmosferyczne, a w szczególności wiatry (Łuczyński 2022: 83). Zgodnie z możliwą etymologią imienia (Stribog) uznawano go jednocześnie za dawcę bogactw (Gieysztor 1982: 184-186; Strzelczyk 1998: 193). Ta personifikacja sił tkwiących w wietrze była zatem pomniejszym bóstwem, niejako pomocnikiem. Także w opowiadaniu Ferensa pełni rolę swego rodzaju posłańca, który przynosi ludziom wolę bogów:

– Dawni Bogowie powstają – powiedział, a jego ciężki głos zmiażdżył strachliwą ciszę. – Wezwała nas sama Matka Ziemia, którą niegdyś ludzie szanowali i oddawali jej hołd. Ma już dość! Niszczycie ją! Poniewieracie! Tylko nieliczni z was mają do niej szacunek. Większość depcze i pluje jej prosto w twarz! Zapomnieliście o dawnych bogach. Zepchnęliście ich w niepamięć, zastępując bajkami wymyślonymi przez obcych (Ferens 2016: 96).

W finale *Powrotu pradawnych* nieprześlągany Strzybóg zabijając wszystkich poza znajdującym się wśród tłumu alpinistą, w którym dostrzega wojownika, „lodową duszę” (Ferens 2016: 95), odchodzi w noc. Głównym powodem powrotu dawnych bóstw okazuje się tutaj niszczenie przez człowieka środowiska naturalnego.

Z kolei w utworze *Głowa* Radosław Jarośniński opisuje historię z czasów Polski szlacheckiej, w której w czasie wykopywania studni chłopci odnajdują fragment starego rogatego posągu. Pan włości, Juliusz Stadnicki, postanawia sprowadzić głowę do swojego dworu, jednocześnie podróżując po okolicznych wsiach, aby spróbować dowiedzieć się, kogo może ona przedstawiać. Najwięcej udaje mu się dowiedzieć od starszej kobiety, która opowiada mu historię o królu Zmij. Wysłuchanie legendy pobudza szlachciców do rozmyślań:

Zasłyszana opowieść i aura zwiastująca rychle nadejście burzy zdominowały wyobraźnię Juliusza i Tadeusza. Pierwszy zaczynał powoli zastanawiać się nad usunięciem pechowej głowy, nie tylko z domu, ale w ogóle ze swojej ziemi, gdyż właśnie zrozumiał, że jej obecność nie podobała się nikomu oprócz niego. [...] Drugi myślał o starych bogach i szczególnym zbiegu okoliczności, że za każdym razem z rzeźbą wiązało się uderzenie pioruna. Usiłował sobie przypomnieć to, co kiedyś czytał o zakazanej od stuleci wierze dziadów, po której prawie nic nie zostało, oprócz paru zniekształconych czasem legend.

– Król żmij... Zaraz, przypomniałem sobie. To nie chodzi o króla żmij, tylko Żmija! Smoka chaosu. Żmij był odwiecznym wrogiem gromowładnego Peruna, władcy nieba.

– No ale co to ma wspólnego z tą figura? Dyc to nie smok żaden.

– Ha! Ma. Żmij to zwierzęca postać Welesa, pod którą stawia on czoła Perunowi! To jeden i ten sam...

Przerwał mu odgłos pioruna, rozdzierający w końcu panującą w okolicy ciszę. Szare niebo rozświetlił nagły błysk. Tadeusz z niepokojem spojrział w górę (Jarosiński 2018: 25-26).

W opowiadaniu przywołane zostały zatem dwa bardzo istotne bóstwa panteonu słowiańskiego. Perun, prawdopodobnie najważniejszy z bogów, władca piorunów i pan nieba (Szyjewski 2003: 43-47), uderza błyskawicami w posąg swojego adwersarza, Welesa, rogatego władcy świata podziemnego (Szyjewski 2003: 47-52; Łuczyński 2022: 83-88), powodując w ten sposób pożar dworu, w którym została umieszczona górna część odnalezionego posągu. Jedną z zoomorficznych postaci Wołosa był właśnie wąż Żmij, strażnik zaświatów (Szyjewski 2003: 57), który w części z podań walczył z gromowładnym. *Głowa* ukazuje więc odwieczną walkę słowiańskich bóstw, która nie ustała, i pomimo porzucenia przez ludzi dawnych wierzeń, wciąż zsyła nieszczęścia.

Natomiast *Epifania* autorstwa Krzysztofa Maciejewskiego ukazuje współczesnego głównego bohatera, który doświadcza serii objawień. Wizje przywodzą na myśl ukazywanie się chrześcijańskiej świętej Maryi Panny, Matki Bożej. Prawda okazuje się jednak zgoła inna: objawiająca się kobieca postać oznajmia, że jest słowiańską boginią Mokosz. Dowodzi się, że Mokosza była personifikacją Matki Ziemi, patronką płodności i kobiecych zajęć takich jak tkactwo (Gieysztor 1982: 202; Szyjewski 2003: 127; Łuczyński 2022: 72); często widziano w niej partnerkę gromowładnego bóstwa niebiańskiego. W opowiadaniu bogini ukazuje się z szokującym, zwłaszcza dla wyznawców chrześcijaństwa, wyznaniem:

– To łatwe, zadziwiająco wręcz łatwe. Słuchajcie, bracia i siostry. Otóż każda z poprzednich wizji była fałszywa. Z bardzo oczywistego powodu – święta Maria nie istnieje i nigdy nie istniała.

Tłum w jednym momencie zawrzał. Ludzie patrzyli po sobie zdezorientowani, kompletnie nie rozumiejąc, co przed chwilą usłyszeli. Wrzawa ucichła jednak zduszona potężniejącym głosem Pani.

– Dobrzeście usłyszeli. Ja nie jestem wcale tą, której oczekiwaliście. Jam jest Mokosza, córka Czarnogłowa i Białobogi, prawdziwa królowa Ziemi i kochanka Nieba. To do mnie wznosił modły setki pokoleń waszych przodków, chociaż znana byłam też pod innymi imionami. Chrześcijaństwo ukradło ludziom dusze i tradycje, zastąpiło mnie i moich krewnych wymyślonymi bytami. Na gruzach miejsc kultu wzniesiono kościoły i katedry, nasze święta zmieniły się w jakieś karykaturalne obrzędy! Ale najgorsze było zatopienie nas w pustce, zesłanie w niepamięć. Dziś sprawcy i wszyscy mi przeciwni doczekają się sądu! (Maciejewski 2018: 177)

Podobnie więc jak miało to miejsce w opowiadaniu *Powrót pradawnych* spotykamy się z powtórным pojawieniem się dawnych bogów, tym razem, aby położyć kres dominacji chrześcijaństwa.

W *Wannie pełnej krwi* Marcina Piotrowskiego pojawiają się współcześni wyznawcy słowiańskiego bóstwa księżycy, Chorsa. Badacze wskazują na dwie prawdopodobne domeny tego boga: z jednej strony miał on być wcieleniem Dadźboga, słowiańskiego odpowiednika boga-słońca (Strzelczyk 1998: 54-55; Szyjewski 2003: 107), z drugiej – inne interpretacje opisują go właśnie jako odpowiedzialnego za nocne ciało niebieskie (Gieysztor 1982: 315; Łuczyński 2022: 74). Autor wykorzystuje właśnie powiązanie Chorsa z księżycem, ale również jego domniemany związek z magią i upiorami, jednakże te dwie ostatnie domeny zwykle przypisuje się raczej Welesowi, jako patronowi użytkowników magii (Szyjewski 2003: 48). Jedna z wiernych takimi słowami opisuje swoje bóstwo:

Musisz pamiętać, droga Moniko, że nasz bóg Chors jest bóstwem zapomnianym. Dzisiaj nawet rodzimowiercy nic o nim nie wiedzą, dlatego nie korzysta się z jego wspaniałych mocy. [...] Chors jest bogiem lunarnym, a dzisiaj jest pełnia, podczas której ma największą moc. I nie martw się o zapłatę, to już ustaliliśmy z twoim mężem (Piotrowski 2016: 239).

Opowiadanie ukazuje wyznawców jako grupę, która oferuje naiwnym kobietom pozornie pozbawione kosztów odzyskanie młodości i piękna. Główna bohaterka bierze więc udział w tajemniczym rytuale:

Podniosła prawą nogę i wsadziła do wanny. Krew była zimna i lepka. Monika już po chwili siedziała zanurzona po szyję w czerwonej cieczy. Nabrała jej trochę na dłonie i obmyła twarz. Kobiecie mówiono, że Chorsa uważa

się za władcę upiorów i patrząc na to, jak wygląda jego rytuał, całkowicie uwierzyła w te słowa. W całym pomieszczeniu rozbrzmiały słowa wypowiedane w obcym języku. Była to modlitwa w starosłowiańskim dialekcie. Słowa, niby niezrozumiałe, działały na Monikę. Kobieta czuła się coraz bardziej otumaniona. Jakby sporo wypła, nie mogła trzeźwo myśleć. Drzwi się otworzyły. Do pomieszczenia weszła grupa osób, ubranych w długie szaty. Okrążyli wannę. [...] Do pokoju wprowadzono szpitalne łóżko. Leżał na nim Kamil, mąż Moniki. Nagi mężczyzna znajdował się w transie. Na całym ciele wytatuowano mu dziwne symbole. Irena zaczęła wypowiadać słowa starego zaklęcia. [...]

– Nasienie i krew ukochanego, opętanego przez Chorsa, oto tajemnica naszego rytuału! (Piotrowski 2016: 240-241)

Prawdziwą ceną za otrzymanie po raz kolejny młodego ciała okazuje się zatem ofiara z życia bliskiej osoby, w tym przypadku małżonka poddawanej obrzędowi kobiety. Chors jawi się więc jako złowieszcze bóstwo wymagające krwawych ofiar dla pozyskania jego łask.

Demony

Drugi istotny składnik słowiańskich wierzeń stanowi przeświadczenie, że świat wypełniają różnego rodzaju istoty demoniczne, także związane z różnymi sferami przyrody i życia człowieka. Jak pisze Strzelczyk:

Demonologia słowiańska znana jest na ogół dopiero ze znacznie późniejszych przekazów historycznych oraz z żywego folkloru, jest różnorodna, nierówno rozłożona na terytorium Słowiańszczyzny, wielowątkowa, poszczególne istoty demoniczne ukazują się pod różnymi nazwami, są charakteryzowane niejednolicie, zakresy ich działania nieraz krzyżują się, elementy rodzime przeplatają się z zapożyczeniami zarówno wewnątrzsłowiańskimi, jak i zewnętrznymi, niesłowiańskimi (Strzelczyk 1998: 63).

Podczas gdy bogowie słowiańscy zostali stopniowo zapomniani w wyniku chrystianizacji, te pomniejszych byty pozostały w świadomości ludzkiej o wiele dłużej, *de facto* do dziś. Gieysztor dokonuje podziału na demony wodne, leśne i zwierzęce, powietrzne, związane z domem, zagrodą i rolą oraz dusze zmarłych i zmory (Gieysztor 1983). U Strzelczyka natomiast pojawia się klasyfikacja zaproponowana przez Kazimierza Moszyńskiego: na półdemony (nie duchy, lecz konkretnych ludzi obdarzonych niesamowitymi mocami), demony domowe, demony wywodzące się od ludzi zmarłych przedwczesną bądź gwałtowną

śmiercią, demony doli, chorób i śmierci oraz demony zła (Strzelczyk 1998: 64). Podobną wizję demonologii przywołuje także Szyjewski:

Zwykle opisy [...] opierają się więc na wydzieleniu sfer działania, co wyróżnia: duchy losu i przeznaczenia (opiekuńcze), demony wodne i przybrzeżne, demony górskie, strachy bagienne, demony leśne i zwierzęce, duchy powietrzne, duchy opiekuńcze domu, zagrody, duchy polne, roli i prac polowych, duchy zmarłych i zmory, oraz demony zarazy i chorób, śmierci (Szyjewski 2003: 159-160).

Wśród słowiańskich demonów są zatem istoty zarówno wrogie człowiekowi, jak i mu przyjazne. Twórcy opowiadań grozy będących przedmiotem tego artykułu mieli zatem do dyspozycji niezwykle bogatą gamę nieludzkich stworzeń.

Akcja utworu *Pośród drzew* Sylwii Błach rozgrywa się w czasie bliżej nieokreślonej wojny, a jego bohaterem jest żołnierz, który zdezerterował z oddziału, by uniknąć pewnej śmierci od tajemniczej, niezwykle śmiercionośnej broni wroga. Uciekając przez nocny las, traci przytomność i zostaje odnaleziony przez mieszkającego wśród głuszy staruszka. Nieznajomy twierdzi, że może żyć w spokoju, ponieważ jego pola strzegą południce. Te słowiańskie demony powstawały z dusz ludzi zmarłych, najczęściej kobiet, podczas własnego ślubu lub tuż po nim (Szyjewski 2003: 163). Snuły się po polach w letnie południa z sierpem w ręku (Gieysztor 1983: 275) i zsyłały na pracujących wówczas w polu udar cieplny, bardzo często prowadzący do śmierci.

Jednej z nocy bohatera nawiedza też nocna mara (zmora), co zostaje opisane następująco:

Siedziała na mojej piersi. Szamotałem się. Jej oślizgłe dłonie zaciskały mi się na szyi, gdy z każdym wierzgnięciem coraz bardziej rozumiałem, że nie mam szans. Byłem słabszy. Głos wiązał w gardle, oddech palił w płucach. Ze wszystkich sił próbowałem dosięgnąć twarzy, jednak w całkowitym mroku widziałem wyłącznie jej ręce, oślizgłe, pełne ropiejących bąbli. Chciałem wrzeszczeć, ale nie mogłem. Szarpnąłem się raz jeszcze, z całych sił, jednak stalowy uścisk nie zelżał. Najpierw przed oczami zobaczyłem kolorowe plamki, a potem wszystko przykryła czerni. Coraz ciszej, jakby z oddali, słyszałem swój charkot, ostatnie tchnienie.

Obudziłem się zlany potem (Błach 2016: 136).

Z upływem czasu okazuje się jednak, że także starzec ma mroczną tajemnicę. W zamkniętej stodole przetrzymywał bowiem w klatkach boginki, którymi płacił wrogowi za spokój.

Piękne niczym istoty nie z tego świata. Ich długie włosy i jasna skóra zdawały się promieniować. To one były światłem, które raziło oczy. Rejestrowałem ich nagie ciała i kształtne piersi, długie nogi i krągłe pośladki. Przerażony i zafascynowany jednocześnie walczyłem z narastającą w moim ciele pokusą, by pojąć którąś z nich. Ich idealne figury zdawały się zapraszać do tańca, a przerażone spojrzenie spod długich rzęs zachęcało do manifestacji swej władzy. [...] Dopiero z bliska zauważyłem, że każda z kobiet ma zaszyte usta. Srebrna nić znaczyła kształtne wargi, zygzak cudnie komponował się z regularnymi twarzą rysami (Błach 2016: 138).

Boginki, rusałki czy wiły należały do grupy żeńskich demonów o podobnych właściwościach: według wierzeń zamieszkiwały zbiorniki wodne i lasy, skąd wychodziły nocami, by pod postacią nagich lub ubranych na biało pięknych dziewczyn wabić przechodniów, zwłaszcza mężczyzn, i doprowadzać pieścizotami do ich śmierci z wyczerpania (Szyjewski 2003: 171-172). W odpowiadaniu Błach wojna została przedstawiona jako sprawa nie tylko ludzi, ale także nadnaturalnych istot: demonice były bowiem oddawane przez staruszka siłom wroga, a ci składali je w ofierze Czarnobogowi⁶, który okazał się ową niezwykle skuteczną bronią napastników.

Równie ciekawym przykładem jest opowiadanie kryminalne Piotra Borowca pt. *Ludzie, których zabrakło*. Opisano w nim prywatne śledztwo przeprowadzone przez adwokata kobiety narodowości łemkowskiej, która zabiła swoje nowonarodzone dziecko. Etnolożka spotkana przez prawnika w czasie jego dochodzenia dzieli się z nim swoją wiedzą na temat folkloru:

Według naszych wierzeń, zmarli mogą wrócić do życia. Jako złośliwe lub wręcz złe istoty. Jedną z nich, z wielu, naprawdę wielu jest mamuna. Są to szkodliwe duchy kobiet zmarłych w ciąży lub w połogu. Kryją się po lasach, w starych grobach, w zniszczonych domach. Są aktywne w nocy, za dnia bezbronne. To one podmieniają dzieci matkom po porodzie. Mogą też nawiedzać tych, którzy je za życia skrzywdzili. Sposobem na odzyskanie dziecka przez matkę jest bicie podmienionego noworodka wierzbową gałęzią... [...] ...wtedy mamuna powinna zjawić się i przynieść ukradzione dziecko (Borowiec 2016: 196).

Opis przedstawiony przez fikcyjną naukowczynię dość dokładnie odpowiada charakterystyką przedstawioną przez polskich badaczy wierzeń dawnych Słowian, ponieważ demona porywającego i podmieniającego nowonarodzone dzieci, który powstawał z duszy kobiety zmarłej w ciąży lub

⁶ Istnienie Czarnoboga jako bóstwa Słowian jest bardzo wątpliwe (Strzelczyk 1998: 57-58; Szyjewski 2003: 47).

w połogu, nazywano właśnie mamuną (Podgórcy 2021: 285). Kobieta dzieli się z adwokatem także własną wstrząsającą historią:

I nie wierzyłabym w to, gdyby nie fakt, że dziewiętnaście lat temu sama musiałam tak postąpić. Odzyskałam córkę, w tej chwili jest na pierwszym roku ASP w Krakowie. [...] Jak biłam to coś... wie pan... matka nie zastanawia się w takich chwilach, czy upiory istnieją, czy nie. Wiedziałam, że to coś... to nie moja Anitka. I ona przyszła, ohydna, z dymu, cała w ropiejących ranach. Martwa, stara kobieta z otwartą raną zamiast spojrzenia. Długie zęby. Opuchnięty język, pomarszczona skóra. Położyła na łóżeczku moje dziecko i zabrała... to coś (Borowiec 2016: 196-197).

Wizytą mamuny i podmianą przez nią dziecka tłumaczono często jego płaczące i kapryśne zachowanie, a także niepełnosprawność, ponieważ takie podrzutki wyróżniały się między innymi nieproporcjonalnie dużą głową (Szyjewski 2003: 172). W opowiadaniu prawnik odkrywa szokującą prawdę podczas śledztwa: kochanka męża jego klientki zmarła, będąc w ciąży i po śmierci zamieniła się właśnie w mamunę. Demonica zabrała dziecko oskarżonej, ale została zabita przez swojego byłego kochanka i z tego powodu nie wróciła po podmieńca, którego pozbawiła życia klientka adwokata.

Dagmara Adwentowska w *Żółtych oczach lasu* snuje narrację, której akcja rozgrywa się w 1030 roku. Chrześcijański rycerz Siegfried zostaje wysłany na poszukiwanie zaginionych gdzieś wśród słowiańskich plemion biskupów-misjonarzy. W czasie swojej wędrowki odkrywa on, że duchowni zostali zamordowani przez demona, dziwożonę, a jedyny ocalały mieszka w środku lasu z rzezoną zabójczynią, z którą ma nawet dzieci i nie chce wracać do poprzedniego życia. Demonica tak prezentuje się Siegfriedowi podczas ich pierwszego spotkania:

Zarośla po drugiej stronie polany rozłożyły się z trzaskiem na boki, rozgarnięte jednym ruchem silnych ramion. Pędziła ku nim, szybka jak atakujący wilk, długoręka, długonoga istota. Pomarszczona skóra opinała ciało chude i twarde jak stary rzemień, piersi o ciemnych sutkach, długie i puste zwieszały się niemal do kibici. Głowę i łono pokrywały jednak bujne, czarne kłaki, bardziej sierści niedźwiedziej podobne niżli włosom. Spod kołtuna łyskały dziko żółte ślepie. [...]

Leśna panna przestąpiła nad jego umęczonym ciałem, ku Siegfriedowi się zwracając. Twarz miała wąską, policzki zwiędnięte i zmarszczkami pokryte jak u wiekowej staruszki. Opuchnięte powieki raz po raz przykrywały żółte jak żywica ślepie, drgały wąskie nozdrza. Zatrząsał się rycerz, lecz nie odstąpił, nadal z mieczem w dłoni zastawiał dziewczkę, co bez ducha śród traw leżała. Gdy nachyliła się nad nim, przez obraz pokręconej, potwornej staruchy jak

przez najcieńszy len ujrzał cerę gładką, policzki rumiane i usta słodko, miękko wykrojone. Twarz hożą i urodziwą okalały jasne loki, długie rzęsy ocieniały oczy pełne obietnic (Adwentowska 2017: 44-45).

Według badaczy dziwożona była istotą niekiedy dobrotliwą, ale częściej złośliwą i negatywnie nastawioną do ludzi. Podobnie do rusalek zamieszkiwała ona jeziora, ale również podziemne osypiska skalne i górskie pieczary. Charakterystycznymi cechami dziwożon były, jak opisano to też w opowiadaniu, szkaradna twarz, długie skołtunione włosy oraz obwisłe piersi. Posądzano je, podobnie jak mamuny, o porywanie i podmienianie dzieci (Podgórcy 2021: 183), jednakże dziwożona w *Żółtych oczach lasu* jawi się przede wszystkim jako strażniczka przyrody i jest zdolna do posiadania własnego potomstwa.

Opowiadanie *Dziennik praktyk* Grzegorza Kopca przedstawia natomiast współczesną historię, w której drwale mający ściąć drzewa pod budowę drogi zaczynają z niewyjaśnionych przyczyn odbierać sobie życie na terenie wyrębu. Główny bohater, będący praktykantem w pobliskim nadleśnictwie, pozostaje jednym z dwóch ocalonych od gniewu ducha lasu, leszego. Spotkanie z nadnaturalną istotą jawi się jako bardzo traumatyczne przeżycie:

Instynkt nakazał mi uciekać, lecz nie potrafiłem obrać właściwego kierunku. Otaczające mnie hałasy zdawały się dobiegać zewsząd. Wtedy to zobaczyłem – dziwną postać, zdającą się przeczyć prawom natury. Po przeciwległej stronie ogniska, pomiędzy dwoma nieruchomymi ciałami coś stało. Nie był to człowiek. Nierzeczywisty stwór, wielki jak trzech mężczyzn potoczył ku mnie ospale. Nie potrafię jednoznacznie określić tego, na co patrzyłem. W tamtym momencie przypomniałem sobie słowa Damiana Grasia, który oznajmił Pileckiemu, że „las mu kazał”. Musiałem zobaczyć, aby uwierzyć. W tej jednej chwili pojąłem jego słowa i wiem, że nie sposób opisać tego inaczej. Doprawdy zbliżało się do mnie ucieleśnienie lasu. Ogromna sylwetka porośnięta długimi kępami zaschniętej trawy, której głowa – choć nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy to coś miało głowę – zwieńczona była albo rozłożystymi gałęziami, albo przeogromnym porożem. Więcej ci nie powiem – zabrakło mi odwagi, aby zapoznać się pozostałymi detalami (Kopiec 2017: 301-302).

Leszego, zwanego również borowym czy borutą, postrzegano jako władcę lasu i zwierząt, najczęściej nieprzyjaznego ludziom (Gieysztor 1983: 263-264), ale widziano go także jako neutralny byt, którego usposobienie zależało od stosunku człowieka do drzew i leśnych mieszkańców (Podgórcy 2021: 61). Demon ten często przybierał postać wilka czy jelenia, ale jego ulubioną formą pozostawał niedźwiedź (Szyjewski 2003: 179). Uważano, że jego wzrost różnił się w zależności od wysokości drzewostanu, w dojrzałych borach był

więc – jak w opowiadaniu – okazałych rozmiarów (Podgórcy 2021: 262). W *Dzienniku praktyk* leszy przedstawiony zostaje jako nieprześlądana siła mszcząca się bezlitośnie na ludziach mających śmiałość zbeczczyć jego las, wycinając drzewa.

Inny tekst, *Nielicha polisa* autorstwa Kamila Gołdowskiego, jest z jednym z niewielu przykładów z omawianych zbiorów, w których istota z mitologii słowiańskiej została ukazana także w sposób humorystyczny. Mieszkańcom wsi zaczynają przydarzać się nieszczęścia, a o ich sprawstwo zostaje oskarżona tajemnicza jednooka staruszka, która pojawiła się niedawno w okolicy i jest widywana niedaleko miejsc, gdzie wzrosła liczba incydentów. Pomimo wątpliwości niektórych mieszkańców, Lilianna Choińska zostaje okrzyknięta lichem. Jeden z bohaterów prosi swojego syna o odszukanie informacji o lichu w książce podejmującej temat słowiańskich wierzeń:

– A więc tak... Licho to demon słowiański kojarzony z nieszczęściem. Wygląda jak wychudzona kobieta z jednym okiem. Ponoć sprowadzić może na człowieka i zwierzęta choroby, pożary i biedę. Coś tu też piszą, że wyrwa szczeble z drabiny bądź obłuzowuje trzonki siekier.

– Nic nowego – odparł zmartwiony Włodzimierz.

– Nie ma tam nic o sposobach przegnania demona? Tylko tyle: „Przed lichem nie można było się uchronić, jedynym sposobem było cierpliwe znoszenie go i oczekiwanie, odejdzie”. Tata nie myśli chyba, że to przez Licho z drabiny zleciał? (Gołdowski 2018: 205-206).

W opowiadaniu nie jest skonkretyzowane, z jakiej pozycji został zaczerpnięty wyżej przytoczony opis, jednakże chociażby u Podgórcy czytamy między innymi, że licho personifikowało „bliżej nieokreślone złe siły natury, np. choroby” (Podgórcy 2021: 269), a konkretniej określa się je jako demona lubującego się w niszczeniu wszelkiego dobra i szczęścia (Podgórcy 2021: 270). Podobnie jak w *Nielichej polisie* panował pogląd, że licho przybierało postać strasznej, brzydkiej kobiety z jednym okiem, „które [...] psuło wszystko, na co tylko spojrzęło” (Podgórcy 2021: 270).

Po pewnym czasie, gdy ofiarami nieszczęść pada coraz więcej mieszkańców wsi, w osadzie pojawia się enigmatyczny agent ubezpieczeniowy o personaliach Bartłomiej Kusy, który próbuje przekonać gospodarzy do skorzystania z jego usług. Takimi słowami tłumaczy swojemu audytorium specyfikę działania nadnaturalnych istot:

– Demony, podobnie jak wirusy czy bakterie, mogą uodparniać się na środki, które przeciwko nim stosujemy. [...] Z tego powodu niewiele pomoże dziś na nie czerwona wstążka, garść soli czy nawet woda święcona. Trzeba

odebrać złemu sens istnienia. Zadam zatem państwu pytanie: dlaczego Licho robi na złość ludziom?

- Chce, żeby ludzie cierpieli? – zaproponował Włodzimierz. [...]
- Karmi się tym – uaktywniła się ponownie Bożena (Gołdowski 2018: 223).

Agent ofiarowuje więc nieszczęśnikom ekstraordynaryjną polisę: dzięki niej za każdy wypadek zostaje wypłacone odszkodowanie, w ten sposób zły los zmienia się w zarobek. Licho zostaje zatem pozbawione pokarmu i odchodzi. Ostatecznie okazuje się, że demoniczna staruszka i agent są współnikami, stworzeniami z dawnych wierzeń, które – jak wspominał sam agent – ewoluowały, by dostosować się do obecnej rzeczywistości i podążają swoim śladem po kraju.

Tytułowy *Požóg* z opowiadania Artura Grzelaka stanowi natomiast interpretację słowiańskiego demona spaleńca, zwanego także požognikiem czy podżegnikiem, powstającego z duszy osoby, która dopuściła się wielkiej zbrodni, jaką było w dawnych czasach podpalenie (Podgórcy 2021: 424), ale stać się nim mógł także ktoś, kto w takowym pożarze zginął. Jego postać pojawia się już na początku opowiadania, w płonąącym budynku:

Nagle chłopaka przewrócił niespodziewany podmuch, a przed oczami ukazał się dziwny kształt. Twór był podobny do człowieka spowitego płomieniami, jednak nie dało się zauważyć budowy ciała ani rysów twarzy. Zdawał się płonąć i unosić w powietrzu, były od niego żar i pierwotna, nieokiełznana energia. Przedziwne stworzenie krzyknęło rozdzierająco, a z jego ręki wystrzeliła struga ognia. Kolejna ściana budynku runęła, a trawiący domostwo pożar zdawał się przybierać na sile. Stwór spojrział na gramolące się z ziemi Smysława, a jego oczy rozgorzały blaskiem. Po chwili widok przysłoniły kłęby dymu, a kiedy wreszcie się rozwiały, niezwyklej istoty już nie było (Grzelak 2019: 11-12).

W opowiadaniu *požóg* został przedstawiony jako przerażające człekokształtne monstrum, jednakże u dawnych słowiańskich plemion częściej wyobrażany był on jako unoszące się nad ziemią światelko bądź płomyk (Podgórcy 2021: 424). Wśród bohaterów, niedawno schryścianizowanych Słowian, pojawiają się zarówno pamiętający o dawnej wierze, jak i tacy, którzy chcieli oskarżyć skrywających się w lasach pogan o podpalenie. Niezależnie od poglądów udają się oni do wołchwa – tą nazwą określano na Rusi czarowników, wróżbitów, znachorów czy też kapłanów słowiańskiej religii (Szyjewski 1998: 236-237), zwanych w innych częściach słowiańszczyzny także żercami (Strzelczyk 2003: 153-154) – który wciąż pozostawał skarbnicą wiedzy o niebezpiecznych nadnaturalnych istotach. Starzec rozpoznaje napotkane przez głównego bohatera stworzenie:

- To pożóg – powiedział wołchw kilkanaście minut później, po wysłuchaniu relacji Jaropelka i Smysława.
- Cóż to takiego? – spytał Bedgost.
- Demon. Duch spalonej ofiary szukający zemsty.
- Wiesz, jak go przepędzić?
- Pożoga można przekupić jeno inną ofiarą. Żertwą złożoną w miejscu, w którym sam spłonął. Najlepiej z pogańskiej krwi, jeśli sam był poganinem, aby była pewność, że demon nie wróci.
- Jak znaleźć to miejsce? Nie wiemy, kim jest przemieniony w demona nieszczęśnik!
- Należy odprawić rytuał, powrócić z wnętrzości. Kogut powinien wystarczyć (Grzelak 2019: 21).

W wyniku działań podejmowanych przez chcących przegnać demona, w ofierze pożogowi zostaje złożona ukochana głównego bohatera, która okazuje się być właśnie poganką. Młody mężczyzna rzuca się za nią w płomienie, a w ten sposób powstają kolejne dwa żądne zemsty spaleńce.

Podsumowanie

Jak pokazały powyższe przykłady, obraz mitologii słowiańskiej w opowiadaniach zebranych w antologiach wydawnictwa Horror Masakra jest niejednokrotnie pełen brutalności, erotyzmu, szaleństwa i niepokoju, ale także tajemnicy czy humoru, a przede wszystkim – niezwykle barwny. Utwory są bardzo różnorodne zarówno pod względem językowym i artystycznym, jak i w formie czy przyjętej konwencji: wśród wymienionych oraz nieprzybliżonych w tekście artykułu opowiadań pojawiają się takie z akcją osadzoną w czasach dawnych i współczesnych oraz alternatywne wersje historii czy postapokaliptyczne wizje, bliższe fantastyce naukowej. Ukazuje się bóstwa zwykle okrutne i mściwe, łaknące ludzkiej krwi i ofiar, najróżniejsze demony oraz często z nimi związane liczne magiczno-rytualne obrzędy. Postacie ze słowiańskich wierzeń często objawiają się jako głos, który obecnie można by interpretować poprzez dyskursy ekokrytyki i humanistyki nieantropocentrycznej: istoty boskie (Strzybóg w *Powrocie pradawnych*, Mokosz w *Epifanii*) i niektóre demony (leszy w *Dzienniku praktyk*) ujawniają swoje istnienie i moce w wyniku niszczyielskiej działalności człowieka, który degraduje środowisko naturalne całej planety bądź otaczającą go najbliższą przyrodę, zamiast darzyć je czcią i chociaż elementarnym szacunkiem. Prezentowane w utworach istoty demoniczne często personifikują wspomniane siły natury, ale również inne zjawiska i stany emocjonalne takie jak żal po stracie, zemsta czy pech, ale

przede wszystkim ich negatywny wpływ na człowieka można w tym wypadku przypisać konwencji grozy, w której utrzymane są w większości przedstawione opowiadania. Dodać trzeba, że demony pozytywne zostały niemal zupełnie pominięte w tych literackich kreacjach.

Czerpiąc z bogactwa rodzimych wierzeń, współcześni twórcy pokazują więc, że nie tylko bazowanie na mitologiach grecko-rzymskiej, celtyckiej czy nordyckiej pozwala na zbudowanie interesującej dla odbiorcy fabuły.

Źródła cytowań

- ADWENTOWSKA, DAGMARA (2017), 'Żółte oczy lasu', w: Maciej Szymczak (red.), *Słowiańskie koszmary*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 17-48.
- BARANOWSKI, BOHDAN (2019), *W kręgu upiórów i wilkołaków. Demonologia słowiańska*, Poznań: Wydawnictwo Replika.
- BŁACH, SYLWIA (2016), 'Pośród drzew', w: Maciej Szymczak (red.), *Krew zapomnianych bogów. Antologia*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 118-143.
- BOROWIEC, PIOTR (2016), 'Ludzie, których zabrakło', w: Maciej Szymczak (red.), *Krew zapomnianych bogów. Antologia*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 184-217.
- CARROLL, NOËL (2004), *Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przekł.* M. Przylipiak, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- FERENS, PIOTR (2016), 'Powrót pradawnych', w: Maciej Szymczak (red.), *Krew zapomnianych bogów. Antologia*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 70-97.
- GIEYSZTOR, ALEKSANDER (1982), *Mitologia Słowian*, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- GOŁDOWSKI, KAMIL (2018), 'Nielicha polisa', w: Maciej Szymczak (red.), *Licho nie śpi*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 195-228.
- GRZELAK, ARTUR (2019), 'Pożóg', w: Maciej Szymczak (red.), *Słowiański horror*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 11-28.
- JAROSIŃSKI, RADOSŁAW (2018), 'Głowa', w: Maciej Szymczak (red.), *Licho nie śpi*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 15-28.
- KOPIEC, GRZEGORZ (2017), 'Dziennik praktyk', w: Maciej Szymczak (red.), *Słowiańskie koszmary*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 287-304.
- SZYMCHAK, MACIEJ (red.) (2018), *Licho nie śpi*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra.
- ŁUCZYŃSKI, MICHAŁ (2020), *Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne*, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
- ŁUCZYŃSKI, MICHAŁ (2022), *Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków*, Szczecin: Wydawnictwo Triglav.
- MACIEJEWSKI, KRZYSZTOF (2018), 'Epifania', w: Maciej Szymczak (red.), *Licho nie śpi*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 171-180.
- OFICJALNA STRONA NA FACEBOOKU WYDAWNICTWA HORROR MASAKRA (2023), online: <https://www.facebook.com/HorrorMasakra/> [dostęp: 19.12.2023].

- PIOTROWSKI, MARCIN (2016), 'Wanna pełna krwi', w: Maciej Szymczak (red.), *Krew zapomnianych bogów. Antologia*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra, s. 238-242.
- PODGÓRSKA, BARABARA, ADAM PODGÓRSKI (2021), *Wielka księga demonów polskich*, wyd. IV, Katowice: Wydawnictwo Kos.
- SIELICKI, FRANCISZEK (2005), *Najstarsza Kronika Kijowska. Powieść Miniowych Lat*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- SIKORSKI, DARIUSZ ANDRZEJ (2023), *Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla poszukujących*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- SZYMCZAK, MACIEJ (red.) (2019), *Słowiański horror*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra.
- SZYMCZAK, MACIEJ (red.) (2017), *Słowiańskie koszmary*, Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Horror Masakra.
- TRUPIJAD.PL (2023), online: <https://trupi-jad.pl/> [dostęp: 19.12.2023].
- STRZELCZYK, JERZY (1998), *Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian*, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
- SZYJEWSKI, ANDRZEJ (2003), *Religia Słowian*, Kraków: Wydawnictwo WAM.
- TROFYMENKO, ANASTASIIA (2022), 'Geneza horroru jako gatunku', *Tematy i Konteksty*: 12, s. 228-239.
- ŻUKOWSKA, ELŻBIETA (2012), *Religia dawnych Słowian we współczesnej polskiej prozie fantasy*, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Liknera, Gdańsk 2012, obrona w 2013.